

INONCH AYTIMLAR VA ULARNING TARIXIY ASOSLARI

Mo' minova Nodira Maxmudovna

ADU tayanch doktoranti

Muminova.77.uz@gmail.com+998916080204

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8098980>

Annotatsiya: Xalq xotirasida saqlanib kelgan sof badiiyat bilan yo'g'rilgan folklor durdonalari so'nggi yuz yil ichida katta hajmda yozib olindi va ilmiy asosda o'rganib kelinmoqda. Ammo maishiy-amaliy (utilitar) vazifani bajaruvchi og'zaki ijod namunalarini to'liq to'plagan va o'rganilgan deb bo'lmaydi. Holbuki, ular ajdodlarimiz aziz tutgan va tagmatniga bilim va donishmandlik durdonalarini joylagan muqaddas so'z namunalaridir.

Аннотация: Зафиксированные в больших объемах за последние сто лет и сохранившиеся в памяти народа фольклорные шедевры, перемешанные с чистым артистизмом, в настоящее время изучаются на научной основе. Однако нельзя сказать, что образцы устного творчества, выполняющие хозяйственно-практические (утилитарные) задачи, собраны и изучены полностью. Тем не менее, они являются примерами священных слов, которыми дорожили наши предки и помещали в свои тагматы шедевры знаний и мудрости.

Abstract: Folklore masterpieces, mixed with pure artistry, recorded in large volumes over the past hundred years and preserved in the memory of the people, are currently being studied on a scientific basis. However, it cannot be said that samples of oral creativity that perform economic and practical (utilitarian) tasks have been collected and studied in full. However, they are examples of sacred words that our ancestors treasured and placed in their tagmata masterpieces of knowledge and wisdom.

Kalit so'zlar: авлод, мерос, хотира, миллий, бадий, маънавий

Ключевые слова: поколение, наследие, память, художественный, духовный

Key words: generation, heritage, memory, artistic, spiritual

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida quyidagicha da'vat mavjud: "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va

innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim".¹

Ma'lumki, "Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan" xalq - tarix va madaniyatni, moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratuvchi buyuk kuch. U asrlar davomida juda katta hayotiy tajriba to'playdi va turli vositalar bilan kelajak avlodga meros qilib qoldiradi. Xalqning ijtimoiy-maishiy xulosalari va orzu-umidlari asosida yaratilgan ma'naviy o'gitlarning katta qismi og'zaki ijodiyotning xilma-xil janrlari orqali bizga etib kelgan. Ota-bobolarimiz bunday duru gavharlarni o'tmish talotumlaridan ko'z qorachig'iday asrab-avaylash bilan birga badiiy sayqal berib olib o'tganlar. Biz ularni milliy istiqlol bergan imkoniyatlardan foydalangan holda tezroq to'plashimiz va o'rganishimiz lozimligi quyoshdek ravshandir. Chunki so'nggi yarim asr ichida dunyoga kelgan zamondoshlarimizning miyasini radio, televizor, kompyuter, telefon va boshqa media vositalarning axboroti egallagan. Hozir etmish-sakson yoshga kirgan kishilarning xotirasida esa xalq ma'naviyatining badiiylik libosiga o'rangan durdonalari hali saqlangan. Keksa hamyurtlarimiz ularni o'zlari bilan birga yo'qlik sari olib ketmaslaridan avval hozirgi va kelajak avlod uchun yozib olmog'imiz zarur. Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash joizki, xalq xotirasida saqlanib kelgan sof badiiyat bilan yo'g'rilgan folklor durdonalari so'nggi yuz yil ichida katta hajmda yozib olindi va ilmiy asosda o'rganib kelinmoqda. Ammo maishiy-amaliy (utilitar) vazifani bajaruvchi og'zaki ijod namunalarini to'liq to'plagan va o'rganilgan deb bo'lmaydi. Holbuki, ular ajdodlarimiz aziz tutgan va tagmatniga bilim va donishmandlik durdonalarini joylagan muqaddas so'z namunalaridir. Zotan, dunyo ijodkorlari to'g'ri ta'kidlashganidek, so'z - mo'jizakor boylik. Qaysi lahjada talaffuz etilmasin, undan milliyat ruhi ufurib turadi. So'zning bizga ma'lum yoki unutilgan qatlamlarida, yuqorida qisman aytilganidek, ommaviy e'tiqod, urf-odat, tarixiy va afsonaga aylangan voqealar hamda boshqa ma'naviy qadriyatlar yashaydi. Faqat uning ma'no tovlanishlariga ajdodlarimiz singari e'tiborliroq bo'lishimiz va qadrini tushirmasligimiz talab etiladi. Ota-bobolarimiz, aytaylik, farzandi sho'xlik yoki nojo'ya ish qilganida nega hozirgi ba'zi ota yoki onalardek lug'atida bor yomon so'zlarini aytib yuborishmagan? Nega "voy, boy bo'lgur-ey" deyish bilan jahldan tushganlar. Yoki birovning bolasini qarg'ashga to'g'ri kelgan taqdirda ham "padaringga..." hozirgidek "la'nat" emas, "chalpak" deyish bilan cheklanib, o'zlarini bosganlar. Chalpak - cho'zma, lochira, yupqa singari sevimli

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida so'zlagan nutqi. "Xalq so'zi" gazetasining 2020 yil 30 dekabrda № 276-soni.

milliy pishirg'iliklardan biri. Beodob bolaga qarg'alayotganini anglatish uchun otasiga chalpak tilash haqiqiy o'zbekcha udum, o'zga oiladagi tarbiyaga nozik ishora, ogohlikka da'vat. Xalq pedagogikasi an'analariga ko'ra, qo'shnidan shunday dashnom eshitganini uyiga aytib borgan bola ota-onasidan tegishli jazoni olgan, albatta. Yana boshqa bir misol: Andijon viloyatining Jalaquduq tumanidagi Oyim qishlog'ida yashagan Santalatxon aya Mo'minjonova umrining oxirigacha qachonlardir o'lib ketgan qaynotasining ismi Toshmat bo'lgani uchun toshni "g'isht", qaynonasining ismi Olmagul bo'lgani uchun olma mevasini "dumaloq" deb o'tdi.² Qirg'izlarda buni tabu deb atashadi. Avvalari kassalik nomlari va kult sanalgan hayvonlar nomlari tergalgan, ya'ni boshqa nom bilan atashgan. Keyinchalik bu holat inson nomlariga ham ko'chgan. Ayniqsa, kelinlar turmush o'rtog'ining yaqinlarini ismlarini aytmagan. Bu kelinning qayin yurtga bo'lgan xurmati ramzi bo'lgan. Tabuning insonlarga nisbatan qo'llanishi hozirgi kunda ham qirg'izlar kundalik hayotida saqlanib qolgan va bunga amal qilib kelishadi. Nega shunday? Keksa kishilar so'zga nega bu qadar e'tiborli bo'lishgan? Ba'zi kishilar ushbu holatning sababini besh vaqt nomozda o'qiladigan Qur'oni Karimning muqaddas kalimalari ta'siridan deb hisoblashlari mumkin. Bu ham to'g'ri. Lekin aslida barcha turkiy xalqlarda so'z islom e'tiqodidan ancha avvalgi davrlardagi mifologik tasavvurlaridan boshlab ulug'langan, farzandlar tarbiyasiga so'zni tilga chiqarishdan avvalgi tartib-qoidalar singdirilgan. Shu boisdan muloqotda kam so'zlilikning tub negizi bo'lmish qadimiy inonch va topinclar bilan bog'liq qarashlardan kelib chiqqan purma'no turg'un aytimlardan esa keng foydalanish an'anasi shakllangan.

Millatdoshlarimiz asrlar mobaynida to'qigan va saqlab yurgan maishiy-amaliy (utilitar) vazifani bajaruvchi og'zaki ijod namunalarini esa, yuqorida aytilganidek, to'liq to'plangan va atroflicha tadqiq etilgan deb bo'lmaydi. Taniqli o'zbek folklorshunosi J.Eshonqulov to'g'ri ta'kidlaganidek: "Mif va adabiyot mavzusi yozma ijod paydo bo'lgandan buyon faylasuflar, olimlar, shoirlarning eng qizg'in munozara maydoni bo'lib kelgan. Mifning adabiyotga bir ta'sirini aniqlovchi, tahlil qiluvchi turli-tuman oqimlar paydo bo'ldi; bu oqimlarning qismi adabiyotni real hayotga, real tasavvurlarga yaqinlashtirish, undan mifologik tasavvurlarni surib chiqarish tarafdori bo'lsa, bir qismi adabiyotni mifga yaqinlashtirish masalasini ko'tardilar. Insoniyat aqli mifdan, mifologik olamdan, ajdodlarning ilk xayoliy dunyosidan qanchalik uzoqlashib va taraqqiyot zinalaridan ko'tarilgan sayin bu mavzu yana ham qizg'inroq tus oldi. Yuksak texnika taraqqiyoti asri bo'lgan XX asrda ham fizika va ximiyaning

² Muallifning dala amaliyoti yozuvlaridan – N.M

yutuqlariga qaramay mifologiya yana adabiyotning asosiy mavzusiga aylandi. Bugun ibtidoiy davr deb baho beriladigan paytlarda ajdodlarimiz bizga qaraganda yuz karra shoirroq bo'lganlar. Minglab yillar avval ajdodlarimizning tafakkur tarzi "poetik mushohada" tarzida edi: ular hayotlari va tabiatdagi har bir narsani tasavvur qilgan tushunchalarining ramzi sifatida qabul qilardilar. U paytlar osmon, suv, ko'kat, quyosh, oy, yorug'lik va zulmatning joni bor deb tushunilgan; kunduz o'rnini tun egallarkan, ezgulik va yovuzlik kurashi ketayapti deb o'ylashgan".³

Shunday qilib, insoniyatning bolalik davriga hamda o'sha paytdagi tabiat va jamiyat hodisalariga munosabat keyingi zamon odamlari uchun doimo qiziqish uyg'otgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулаева Р.Н. Идейно-тематическое и художественное своеобразие аварских пословиц, поговорок и загадок: Дис. канд. филол. наук. Махачкала, 2005.-157 с.;
2. Гасанов М.М. Афористические жанры дагестанского фольклора (пословицы, поговорки, загадки): Дис. канд. филол. наук. Махачкала, 1968.-174с.;
3. Лосев А.Ф.Диалектика мифа. // Из ранних произведений. М., "Мысль". 2001.-С.76.
4. Саримсоқов Б. Адабий турлар ҳақида мулоҳазалар. // Ўзбек тили ва адабиёти. 1993. № 5-6. –Б.3-13.
5. Чуюкова Н.М. Малые жанры фольклора и их место в адыгских литературах: Автореф. дис. канд. филол. наук. Майкоп, 1993. - 22с.;
6. Эшонқул Ж. Фольклор – миллатнинг боқий тарихи //Сухбатдош: Гулноз Мўминова. "Ёшлик" журнали, 2014 йил, 8-сон. -Б.22.
7. О'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida so'zlagan nutqi. "Xalq so'zi" gazetasining 2020 yil 30 dekabdagi № 276-soni.

³ Эшонқул Ж. [Фольклор – миллатнинг боқий тарихи](#) //Сухбатдош: Гулноз Мўминова. "Ёшлик" журнали, 2014 йил, 8-сон. -Б.22.

